

XX asrda qirg‘iz xalqi amaliy san‘atidagi naqsh turlari va keng tarqalgan naqsh elementlari

N.A.Kurbanova

Farg‘ona shahar 3-umumiy o‘rta ta‘lim maktab tasviriy san‘at fani o‘qituvchisi

nkurbanova484@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15353608>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qirg‘iz xalqining XX asrda naqqoshlik san‘ati va uning xalq amaliy san‘atidagi ahamiyati, naqsh turlari va eng keng qo‘llaniladigan naqsh elementlari haqida ma‘lumotlar berilgan. Qirg‘iz naqqoshlik san‘ati milliy madaniyatning ajralmas qismi bo‘lib, u xalqning tarixiy, ijtimoiy va madaniy qadriyatlarini o‘zida aks ettiradi. Maqolada turli naqsh turlari, jumladan, zoomorfik, geometrik, o‘simliksimon naqshlar va sovet emblematikasi kabi elementlar haqida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *Ornament, Zoomorfik naqsh, Geometrik naqsh, O‘simliksimon naqshlar, Sovet emblematikasi.*

Аннотация. В данной статье представлены сведения о кыргызском народном искусстве вышивки XX века, его значении в народном прикладном искусстве, типах орнаментов и наиболее часто используемых элементах орнамента. Кыргызское искусство вышивки является неотъемлемой частью национальной культуры, отражающей исторические, социальные и культурные ценности народа. В статье проанализированы различные типы орнаментов, включая зооморфные, геометрические, растительные орнаменты и элементы советской эмблематики.

Ключевые слова: *Орнамент, зооморфный орнамент, геометрический орнамент, растительный орнамент, советская эмблематика.*

Annotation. This article provides information about the Kyrgyz people’s embroidery art of the 20th century, its significance in folk applied arts, ornament types, and the most commonly used ornament elements. Kyrgyz embroidery art is an integral part of national culture, reflecting the historical, social, and cultural values of the people. The article analyzes different types of ornaments, including zoomorphic, geometric, plant-based ornaments, and elements of Soviet emblematics.

Keywords: *Ornament, Zoomorphic ornament, Geometric ornament, Plant-based ornament, Soviet emblematics.*

KIRISH

Naqqoshlik san‘ati faqatgina ijodkorning bir buyumga bergan bezagigina emas, balki xalqning ijtimoiy, madaniy tarixi, turmush tarzi va dunyoqarashining muhim bir qismiga aylangan san‘at turlaridan biridir ham. Har bir ornament, naqsh yoki bezak, o‘zida xalqning urf-odatlarini, an‘analari, e‘tiqodlarini, qadriyatlarini va dunyo haqidagi tasavvurlarini mujassamlashtirib, ayni vaqtning o‘zida ma‘lum bir davr, makon va xalqning madaniy merosini, uning tarixiy o‘zgarishlarini, tabiat bilan bo‘lgan aloqasini va umuman uning hayot tarzini aks ettiradi.

TAHLIL VA METODOLOGIYA

Naqqoshlik san‘ati, ayniqsa, milliy o‘zlikni ifodalovchi va farqli tushunchalar asosida rivojlanadi. Har bir naqsh yoki ornament biror bir ramz, belgi yoki g‘oya sifatida shakllanadi va bu ramzlar, ko‘pincha, xalqlar orasida tarixiy tajribalarga, qabilaviy yoki diniy

tasavvurlarga, tabiatdagi o'zgarishlarga, shuningdek, umumbashariy qadriyatlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, ko'plab xalqlarda gullar, hayvonlar va tabiat elementlari orqali hayotning aylanishi, yangi hayotning boshlanish va yuksalish ramzlari ifodalanadi. Naqqoshlik san'ati bilan bog'liq nafaqat buyumlar, balki bu san'atning ijodiy jarayoni ham xalqning jamoaviy ruhiyatini, uning estetik va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Ushbu san'at nafaqat go'zallikni yaratishga, balki xalqning qadriyatlarini va tarixini keyingi avlodlarga etkazishga ham yordam beradi. Har bir naqsh, har bir bezak, xalqqa o'zining tarixiy merosini, madaniyatini va urf-odatlarini eslatib turadi, shu bilan birga, xalqlarning o'zaro aloqalari va madaniyatlarining bir-biriga ta'siri haqida ma'lumot beradi.

Bugungi kunda har bir xalqning madaniy tarixini o'rganish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Qirg'iz xalqining ham san'at tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Tasviriy san'at sohasida ham, amaliy san'at sohasida ham ulkan merosga ega. Me'morchilik, tasviriy san'at va xalq amaliy bezak san'atining eng buyuk yodgorliklarini o'rganar ekanmiz yana bir bor san'atning muhim bir sohasiga e'tibor qaratmaslik mumkin emas. Ham o'zi bir san'at ham amaliy bezak san'atining har bir tarmog'ining asosi bo'lgan naqqoshlik (ornament) san'atini o'rganar ekanmiz Tarixchi Y. Ya. Gerchuk ornamentga quyidagicha ta'rif beradi: "Ornament - bizning kundalik hayotimizning o'zgarish ishtirokchisi, inson va insoniyatning abadiy hamrohi. Biz uni bizni o'rab turgan narsalarda va o'zimizda ko'rib turamiz, har yerda. Gilamdagi va stol ustidagi naqshlar, mebellarda va bizning kiyimimizda. Ba'zilariga biz havas qilamiz, ular hayolni hayajonga solishi, quvontirishi mumkin, boshqalari esa bizga bexabar o'tib ketadi, biz ularni ko'rmaymiz, san'at asari sifatida his qilmaymiz."

XX asr qirg'iz xalqi naqqoshlik san'atini juda ko'p olimlar o'rganganlar. . Иванов С.В. "Киргизский орнамент как этноге- нетический источник", С.Дудин "Киргизский орнамент", А.Ю. Мальчик. "Кыргызский орнамент Нового времени", "НОВЫЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ КЫРГЫЗСТАНА XX ВЕКА", Г.К. Зайнулина "Орнамент.Виды орнаментов", Рындин М.В. "Киргизский национальный узор", Эльвира Чыныева "Кыргыз улуттук орнаментинин коммуникация системасындагы ролу" kabi adabiyotlar, ilmiy ish va o'quv qo'llanmalarini tahlil qiladigan bo'lsak, qirg'iz xalqining naqqoshlik san'ati naqadar keng tarixga egaligini ko'rishimiz mumkin.

Эльвира Чыныева o'zining "Кыргыз улуттук орнаментинин коммуникация системасындагы ролу" magistrlik dissertatsiyasida "Ornament – латин тилинен чыгат, мааниси - "кооздоо, көркөмдөө", "чийин, оймо"." yani "Ornament –lotincha so'zdan olingan bo'lib, ma'nosi-"bezatish, bezak", "chizish,naqsh"deya tariff bergan. Ornament – bu san'atning eng qadimiy va keng tarqalgan shakllaridan biri bo'lib, dastlabki ornamentlar rudaviy hayot va tabiat bilan bog'liq edi: hayvonlar, o'simliklar, tabiiy shakllar va elementlar tasvirlari ko'plab madaniyatlarda uchraydi. Keyinchalik, ornamentlar ko'plab san'at turlarida, jumladan arxitektura, kiyim-kechak, suvenirilar, maishiy buyumlar, zargarlik ishlanmalari va boshqalarda keng qo'llanildi.

Qirg'iz xalqining naqqoshlik san'ati, ayniqsa, turli xil ornamentlarni yaratish borasida katta boylikga ega. Ular o'zlarining milliy an'analari, urf-odatlari, qadriyatlari va tarixini o'ziga xos tarzda aks ettirgan. Qirg'iz naqqoshlik san'ati an'anaviy ravishda xalqqa va tabiiy muhitga bo'lgan chuqur hurmatni ifodalaydi.

M.V.Rindin o'zining "Qirg'iz milliy naqshlari" nomli kitobida [2] "Qirg'iz ornamentlari 173 ta asosiy elementdan iborat bo'lib, ular boshqa elementlar bilan birlashganda 3500 dan ortiq bezak

¹Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? Москва – 1998, стр.1.

²Э.Чыныева. Кыргыз улуттук орнаментинин коммуникация системасындагы ролу. Бишкек. 2011. 35-бет

³M.V.Rindin.Qirg'iz milliy naqshlari. Leningrand.Frunze.1948.18-bet

sub'yektlarini tashkil qiladi. Qirg'iz naqshining 173ta asosiy elementlari 4 guruhga bo'linadi: 1) hayvonot olami-98 ta element, 2) O'simlik dunyosi-20 ta element, 3) lanshaft va tabiat hodisalari 10 ta element 4) maishiy-39 ta va diniy-6 ta" deya naqshlarni 4 turga ajratib bergan hamda har bir naqsh turiga mansub elementlarni asoslab bergan.

A.Y.Malchik o'zining "Архитектарный орнамент Киргизстана XX-начала XXI века" ilmiy maqolasida 1930-1980 yillarda qurilgan binolarda asosan 4 turdagi naqshlar keng yoyilganini ta'kidlab o'tgan. Ular quyidagilardir:

1. Zoomorfik naqsh
2. Geometrik naqsh
3. O'simliksimon naqshlar
4. Sovet emblematikasi

Yuqorida sanab o'tilgan naqsh turlarining har biriga taaluqli bo'lgan naqsh elementlarini sanab o'tgan. Masalan: Zoomorfik naqsh elementlariga: кочкормюйюз, тертмюйюз, текемюйю, каргатырмакбкүшканат, иткүйрук. Geometrik naqsh turlarida doira-Aйчык, uchburchak- амулет, hayoliy (fantaziya)- киял, zigzak- ийрек, шахмат shakli- чымынканат. O'simliksimon naqsh elementlaridan- Гюл, бадам, анар, тогуздебеке kabi elementlarni hamda sovet emblematikasiga oid o'roq bolg'a hamda besh qirrali yulduzni aynan XX asrda eng ko'p qo'llaniladigan elementlar safida sanab o'tgan.

S.Dudin esa "Киргизский орнамент" adabiyotida "4Mening qo'limda mavjud material va qirg'izlarning o'zlaridan turli hududlarda o'ralgan takroriy savollar asosida, qirg'iz ornamentlarining asosiy elementlari sifatida quyidagilar keltiriladi: qo'ylarning boshli va boshsiz ramalari, qo'yning oldi va yon tomonidagi figuralari, otning boshidan, tuyadan va qushning (berkut) izlaridan, o'simliklarning barglari va gullari alohida va o'simliklar to'liq holda, quyosh; geometrik shakllardan oddiy va murakkab naqshli xochlar, uchburchaklar, romblar va - har xil ornament guruhlarini ajratish uchun - chiziqlar va chiziqlar uchraydi. Qaysi o'simliklar, barglar va gullar ishlatilganini, shuningdek, to'liq o'simliklarni aniqlash juda qiyin, garchi bu mutlaqo mumkin emas deb aytish ham qiyin. Qirg'izlar menga, ularning naqshlarida tez-tez dorivor va hayvonlar tomonidan yaxshi ko'rilgan, ozuqa o'simliklari va o'tlar ishlatilganini aytishdi. Misol uchun, ular yovvoyi o'rgimchak (uchburchak), kovel va kasatik (iris) barglarini aniq ko'rsatishdi, ularni, albatta, cho'l pastki qismida ko'k gilam kabi yashil qoplab turadi. Barcha holatlarda, butunlay tasvirlangan hayvonlar, masalan, qo'y, tuya, it va berkut ham uchraydi, lekin ular kam va hamma joyda uchramaydi. Bu tasvirlar faqat zaif stilizatsiya bilan yoki hatto stilizasiz bo'lib, faqat sodda yoki konturli rasmlar sifatida ko'rsatilgan — mazarlar va toshlarda, yozilgan yoki o'yilgan (aslida, zarb qilingan) va tikilgan yoki kesilgan konturda (yog'och buyumlarda). Egri chiziqli shakllar bilan ishlov berilgan elementlar geometrik shakllarga qaraganda ko'proq ishlatiladi" deya qirg'iz xalqi naqqoshligini hayvonlarning tana qismi yoki to'liq holatidagi naqshlar, o'simliklar va geometrik naqshlarga ajratib o'tgan va ularga tegishli bo'lgan ayrim elementlarga ta'rif bergan. Dudin qirg'iz xalqi amaliy san'atining ko'plab sohalarini tahlil qilgan, o'rgangan. Gilamdo'zlik, kulolchilik ganch o'ymakorligi naqshlari va ulardagi elementlar guruhlagan. Xalq amaliy san'atida eng keng tarqalgan naqsh turi o'simliklarga oid naqshlar ekanligini o'z ilmiy ishlarida yoritgan.

O.Э Капалбаев o'zining "Место и роль орнаментов в декоративно-прикладном искусстве" maqolasida "5O'rta Osiyo xalqlarining san'ati bo'yicha yetakchi mutaxassis va

⁴ С.Дудин. Киргизский орнамент. Москва 1928

⁵Капалбаев О.Э.Место и роль орнаментов в декоративно-прикладном искусстве.Киргизстан.2018

rassom S.M. Dudin 1901-1925-yillarda qirg'izlar va qozog'lar o'ymakorliklariga bag'ishlangan maqolalarini nashr etib, uning birinchi maqolasida 1901-yilda Kashgar orqali Pishpek, Tokmok, Arpa vodiysi orqali o'tib, qaytishda Erkeshtam, Alay vodiylari hududida bo'lgan ekspeditsiyasida qirg'izlarning yog'och buyumlariga (sanduk, kebeje, idish-ona, bo'rsiqning qovog'i va boshqalar) tushirilgan o'ymakorliklar haqida maqola yozgan" deya, S.M.Dudinning qirg'iziston xalqining amaliy san'atini o'rganishdagi mehnatlariga urg'u berib o'tgan. Bundan tashqari u o'zining maqolasida ko'plab san'atshunos va tarixchi olimlarning aynan qirg'iziston xalqining naqqoshlik san'atiga oid qisqacha ma'lumotlar va naqsh turlari ajratib bergan. Ular yetti guruhga bo'lingan. Birinchi guruhga keng tarqalgan hayvonlar dunyosi kiradi. Shu bilan birga, aytib o'tish kerakki, ba'zi hayvonlar tanasi bilan naqshga tushirilgan. Masalan, ilon, yarasa, qurbaqa, chayon, qurt, o'rgimchak va boshqalar; hayvonlarning ayrim a'zolari (zoomorfik) "moynak", "tuyak", "qanot", "bo'yin", "tirnoq", "dum", "yashil", "qorin", "qovurg'a", "böyrak", "yurak" va hayvonlar, qushlarning izlari tushgan. Ikkinchi guruhga o'simliklar dunyosi kiradi. Juda ko'p uchraydigan naqshlar: "qarag'ay shoxlari", "g'ijja guli", "gul toj", "gul barglari", "gul shoxlari", "tol bargi" va boshqalar. Uchunchi guruhga xo'jalik, turmush va madaniyatga tegishli bo'lgan buyumlar naqshlanadi. Ular: "keraga", "taka", "tirmoq", "pichoq", "chaynok qoyg'ich", "tabak", "tulga", "kayik", "pichoq uchlari", "temir o'z komuzning tili", "chumuchning tutuvchi", "ship" va boshqalar. To'rtinchisi ozroq guruhni tashkil etadi, lekin aralashgan yoki uzoqlashtirgan xarakterga ega. Bu naqshlar atrof-muhitning ba'zi qismlarini ham tasavvur qilolmagani uchun umumiy bir shakllar yoki texnikaning yig'indisi sifatida berilgan. Masalan: "chiyelenishgan", "iyri", "bekitilgan", "tutashgan", "churkab borayotgan", "sinik", "sekiruvchi", "suzuvchi", "to'riysidan kesilgan", "og'ir bajarilishi" yoki umumiy qilib aytilgan "xayol" naqshi va boshqalar. Beshinchi guruh atrof-muhit, tabiatga aloqador bo'lib, "kun", "kunduz nuri", "oy", "yarim oy", "yulduz", "bulut", "buloq", "sharqiratma", "daryo", "suv" va boshqalar naqshlarini o'z ichiga oladi. Oltinchi kichik guruh odamning a'zolarining nomi bilan ataladi. Masalan, "kash", "bosh", "erin", "manja", "taman" va boshqalar. Yettinchi guruh matolar bilan bog'liq naqshlar. "Chit naqshi", "chit", "jibek mato", "o'zbek jibek matosi naqshi" va boshqalar.

NATIJA.

XX asrda Qirg'iz xalqining naqqoshlik san'atini o'rganar ekanmiz, turli manbaalarda turli ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Bu san'atning rivojlanishi va shakllanishida, albatta, tarixiy voqealar, madaniy va ijtimoiy o'zgarishlar katta ahamiyatga ega bo'lgan. Ayniqsa, Sovet davrida bu san'atda o'kuzatilgan bo'lib, yangi ideologiyalar va tasvirlar, shuningdek, eski milliy an'analar zgarishlar va uslublar orasidagi uyg'unlashuv natijasida yangi naqsh va bezak turlari shakllangan.

Sovet davri emblematicasi va tasvirlarining naqqoshlik san'ati bilan bog'lanishi, ayniqsa, qurilishlarda va maishiy buyumlarda keng tarqalgan. Bunda, sovet ramzlari, masalan, o'roq, bolg'a va besh qirrali yulduz kabi elementlar, o'zining milliy naqshlarga integratsiyasi orqali yangi, o'ziga xos san'at shakllarini yaratdi. Bu naqshlar, bir tomondan, ideologik mazmunga ega bo'lsa, boshqa tomondan, ularning estetikasini va ma'naviyatini saqlab qolgan. Shuningdek, milliy naqshlarning yangi shakllari va elementlari ko'plab xalq hunarmandchiliklari va amaliy san'atda keng qo'llanila boshladi.

Qirg'iz naqqoshlik san'ati turli manbaalarda turli shakllarda talqin qilinadi. Ba'zi tadqiqotchilar uni faqat milliy g'oyalarni aks ettiruvchi san'at sifatida ko'rsatgan bo'lsa, boshqalar esa uning global san'at tendensiyalaridan va madaniy almashuvlardan qanday ta'sirlanganligini o'rganishgan. Har bir naqsh turi, jumladan, zoomorfik, geometrik,

o'simliksimon naqshlar, shuningdek, sovet emblematikasi kabi elementlar, o'zining tarixiy, madaniy va estetik o'rnini saqlagan.

Shu tariqa, Qirg'iz xalqining naqqoshlik san'ati XX asrda turli ijtimoiy va madaniy jarayonlar natijasida o'zining yangi shakllarini, o'ziga xos tasvirlarini va estetik xususiyatlarini ishlab chiqdi. Bu jarayonlar nafaqat naqqoshlik san'ati, balki butun milliy madaniyatining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. XX asrda, nafaqat Qirg'izistonda, balki butun sobiq Sovet Ittifoqidagi boshqa davlatlarda bu naqshlar o'ziga xos tarixga ega bo'ldi. O'zlarining milliy naqsh turlaridan tashqari ularda yana bir naqsh turning rivojlanishiga sabab bo'ldi. Biz yuqorida keltirilgan adabiyotlar, ilmiy ish va o'quv qo'llanmalarini o'qib o'rganar va tahlil qilar ekanmiz, XX asrda qirg'iz xalqining naqsh turlarini o'rganishda Zoomorfik naqsh, geometrik naqsh, o'simliksimon naqshlar, odam a'zolari (antropomorfniy), tabiat hodisalari (landshaft) naqshlari, maishiy-diniy naqshlarga ajratish, hamda Sovet emblematikasini ham naqshning bir turi sifatida alohida o'rganishimiz lozim.

XULOSA.

Naqqoshlik san'ati nafaqat xalqning o'tgan davriga, balki uning kelajagiga bo'lgan ishonchini, kelajak avlodlarga bo'lgan hurmatini ham ko'rsatadi. Har bir bezak, har bir naqsh, avloddan-avlodga o'tib, xalqning madaniy hazinasi sifatida saqlanadi va ular orqali xalqning bugungi kunidagi hayoti va jamiyatining rivojlanish yo'llari haqida tushuncha olish mumkin.

Shunday qilib, naqqoshlik san'ati – bu faqat dekorativ elementlar yoki chiroyli bezaklar yig'indisi emas, balki u xalqning tarixiy, madaniy va ijtimoiy tajribalarining birikmasi, uning ma'naviy-ruhiy dunyosining aksidir. U xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va urf-odatlari bilan chuqur bog'langan va shu orqali naqqoshlik san'ati nafaqat estetik, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? Москва – 1998, стр.1.
2. Антипина К.И., Джумагулов А., Мамбеталиева К. Народные традиции в современной материальной культуре и прикладном искусстве Киргизии. – М.: Наука, 1964
3. Иванов С.В., Махова Е.И. Декоративно-прикладное искусство киргизского народа. – М.: Изд-во вост. лит., 1960
4. Мальчик А.Ю. История кыргызского народного прикладного искусства: эволюция кыргызского орнамента с древнейших времен до XX в. – 2-е изд. – Бишкек, 2009
5. Рындин М.В. Киргизский национальный узор / Вступ. статья А. Н. Бернштама. – Л.-Фрунзе, 1948
6. С.Дудин. Киргизский орнамент. Москва 1928
- 7.Капалбаев О.Э.Место и роль орнаментов в декоративно-прикладномискусстве.Киргизстан.2018